

TÍTULO: SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS NA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS HOSPITAIS GERIDOS POR UMA ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA

DOI: 10.5281/zenodo.17840822

AUTORES: JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES, ROGLESON ALBUQUERQUE BRITO, FERNANDA GADELHA SEVERINO, JEFFERSON SILVA OLIVEIRA, VIRGINIA ANGÉLICA SILVEIRA REIS, DEIRDRE MARIA MONTE DOS SANTOS, AYANA DA SILVA ALVES, ELISABETE DA SILVA ALMEIDA

INTRODUÇÃO: A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO É UMA PREOCUPAÇÃO CRESCENTE, ESPECIALMENTE NO CONTEXTO EM QUE A GESTÃO É REALIZADA POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE (OSS). TORNA-SE ESSENCIAL COMPREENDER COMO OS USUÁRIOS AVALIAM OS SERVIÇOS OFERECIDOS, UMA VEZ QUE A SATISFAÇÃO DO PACIENTE É UM INDICADOR DE DESEMPENHO E QUALIDADE ASSISTENCIAL. **OBJETIVO:** APRESENTAR A SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS A PARTIR DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DOS HOSPITAIS GERIDOS PELO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH). **MÉTODOS:** ESTUDO DOCUMENTAL ATRAVÉS DO RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS POR SEIS HOSPITAIS ESTADUAIS GERIDOS PELO ISGH REALIZADO PELA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ (CGE), EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA SAÚDE, DISPONIBILIZADO E PUBLICIZADO NO SITE DA CGE NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. ANTES DA APLICAÇÃO DA PESQUISA, A CGE DEFINIU O PLANO AMOSTRAL BASEADO EM 76.578 PACIENTES ATENDIDOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 NOS HOSPITAIS AVALIADOS. O RELATÓRIO INCLUIU A OPINIÃO DE 270 PACIENTES DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE ENTRE OS SEIS HOSPITAIS. OS DADOS APRESENTADOS REFEREM-SE AO PERÍODO DE 06/11/2024 A 26/11/2024. **RESULTADOS:** A AVALIAÇÃO DOS HOSPITAIS GERIDOS PELO ISGH ATINGIU 97% DE SATISFAÇÃO GERAL. CONSTATOU-SE QUE 95,2% DOS ENTREVISTADOS DECLARARAM ESTAR SATISFEITOS OU MUITO SATISFEITOS COM O ATENDIMENTO. ACERCA DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO RECEBIDO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 96,3% DOS RESPONDENTES DECLARARAM TER SIDO TRATADOS DE FORMA CORTÊS E RESPEITOSA E RECEBERAM ORIENTAÇÕES CLARAS. **CONCLUSÃO:** OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELOS HOSPITAIS TIVERAM UM EXCELENTE ÍNDICE DE SATISFAÇÃO GERAL. A AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEVE SERVIR COMO BASE PARA AJUSTAR E REORIENTAR AS BOAS PRÁTICAS DA GESTÃO EM SAÚDE NO SETOR PÚBLICO. ALÉM DISSO, O ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO CONTRIBUI PARA UMA MAIOR TRANSPARÊNCIA, ASSEGURANDO QUE AS POLÍTICAS PÚBLICAS ATENDAM DE MANEIRA MAIS EFICAZ ÀS NECESSIDADES DA COMUNIDADE.

PALAVRAS-CHAVE: SATISFAÇÃO DO PACIENTE, ORGANIZAÇÃO SOCIAL, QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, HOSPITAIS PÚBLICOS.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR